

**SAÚDE MENTAL NO AMBIENTE DE TRABALHO: UM
DIREITO FUNDAMENTAL SUFOCADO PELA
EXPLORAÇÃO CAPITALISTA E A PRELENTE
NECESSIDADE DE REFORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS
ORGANIZACIONAIS**

**MENTAL HEALTH IN THE WORKPLACE: A
FUNDAMENTAL RIGHT SUFFOCATED BY CAPITALIST
EXPLORATION AND THE PRESSING NEED FOR
REFORMULATION OF ORGANIZATIONAL POLICIES**

Daisy Cristina Oliveira Batista Lima¹
Danillo Lima dos Santos Oliveira²

Resumo

O presente artigo tem como objeto a saúde mental no ambiente de trabalho. O objetivo é apresentar a saúde mental como um direito fundamental que deve ser protegido e promovido em todos os âmbitos da sociedade e demonstrar a urgente necessidade de reformular as políticas e condições de trabalho. O primeiro capítulo examina o crescente adoecimento mental dos trabalhadores como uma expressão da intensificação da exploração capitalista nas últimas décadas. A partir de uma análise histórica e social, discute-se como as transformações na organização do trabalho, como o *toyotismo* e o fordismo, impactam diretamente a saúde física e mental dos trabalhadores, resultando em estresse, esgotamento e exclusão do mercado de trabalho. O segundo e o terceiro capítulo abordam a proteção da saúde mental no ambiente de trabalho, respectivamente, no âmbito internacional e no Brasil, destacando as principais convenções e legislações que buscam garantir condições de trabalho dignas. O quarto capítulo trata da saúde mental no ambiente laboral. O quinto capítulo discute a gestão contemporânea de saúde organizacional e as lacunas existentes na efetiva prevenção do adoecimento mental dos trabalhadores. A conclusão ressalta que, embora existam marcos normativos relevantes, a realidade

¹Graduada em Direito pela Universidade Tiradentes (2011). Especialista em Direito Penal e Processual Penal pela Faculdade de Direito Professor Damásio de Jesus (2014). Advogada da Ebserh. E-mail: daisy.lima@ebserh.gov.br.

²Graduado pela Universidade Federal de Sergipe (2013). Especialista em Direito Previdenciário (2014). Advogado da Ebserh. E-mail: danillo.santos@ebserh.gov.br.

organizacional ainda carece de práticas eficazes para a promoção da saúde mental, que não se limitem ao controle psicossocial e à busca por produtividade, mas que valorizem a dignidade humana e o bem-estar integral dos trabalhadores. A elaboração deste artigo se justifica pelo crescente adoecimento mental dos trabalhadores. Este problema não é apenas um desafio para a gestão empresarial, mas uma questão de direitos humanos e de saúde pública. As condições de trabalho impactam diretamente o bem-estar físico e mental dos trabalhadores, sendo fundamentais para garantir não apenas sua produtividade, mas também sua dignidade e qualidade de vida. Portanto, é necessário aprofundar a discussão sobre como as dinâmicas do capitalismo contemporâneo têm intensificado a exploração dos trabalhadores, contribuindo para o adoecimento mental, e como as políticas públicas e privadas poderiam ser reestruturadas para prevenir tal sofrimento. Além disso, é relevante destacar a importância da proteção dos direitos trabalhistas e de condições de trabalho saudáveis, tanto no âmbito nacional quanto internacional. O presente trabalho foi elaborado através do método dedutivo e da pesquisa bibliográfica, utilizando-se, primordialmente, de fontes secundárias, tais como: livros, artigos, sites de internet, e outras literaturas afetas ao tema.

Palavras-chave: Capitalismo. Saúde Mental. Direito Fundamental.

Abstract

This article focuses on mental health in the workplace. The objective is to present mental health as a fundamental right that must be protected and promoted in all areas of society and demonstrate the urgent need to reformulate working policies and conditions. The first chapter examines the growing mental illness of workers as an expression of the intensification of capitalist exploitation in recent decades. Based on a historical and social analysis, it is discussed how changes in work organization, such as Toyotism and Fordism, directly impact the physical and mental health of workers, resulting in stress, exhaustion and exclusion from the job market. The second and third chapters address the protection of mental health in the workplace, respectively internationally and in Brazil, highlighting the main conventions and legislation that seek to guarantee decent working conditions. The fourth chapter deals with mental health in the workplace. The fifth chapter discusses contemporary organizational health management and the gaps that exist in the effective prevention of mental illness among workers.

The conclusion highlights that, although there are relevant normative frameworks, the organizational reality still lacks effective practices for promoting mental health, which are not limited to psychosocial control and the search for productivity, but which value human dignity and well-being of workers. The preparation of this article is justified by the increasing mental illness of workers. This problem is not just a challenge for business management, but a human rights and public health issue. Working conditions directly impact the physical and mental well-being of workers, being fundamental to ensuring not only their productivity, but also their dignity and quality of life. Therefore, it is necessary to deepen the discussion on how the dynamics of contemporary capitalism have intensified the exploitation of workers, contributing to mental illness, and how public and private policies could be restructured to prevent such suffering. Furthermore, it is important to highlight the importance of protecting labor rights and healthy working conditions, both nationally and internationally. The present work was prepared through the deductive method and bibliographical research, using, primarily, secondary sources, such as: books, articles, internet sites, and other literature related to the topic.

Keywords: Capitalism. Mental health. Fundamental right.

1 INTRODUÇÃO

O adoecimento mental dos trabalhadores tem se tornado uma questão cada vez mais urgente, refletindo as transformações intensas e as exigências crescentes impostas pelo capitalismo contemporâneo.

A saúde mental, longe de ser apenas uma questão individual ou biológica, está profundamente entrelaçada com as condições de trabalho e a organização produtiva.

A exploração da força de trabalho, a intensificação das jornadas e o controle sobre a vida do trabalhador extrapolam o ambiente laboral, afetando a saúde física e psicológica dos empregados e revelando as contradições do sistema capitalista.

Esse artigo se propõe a discutir como a organização do trabalho no capitalismo contribui para o crescente adoecimento mental dos trabalhadores, analisando o impacto das dinâmicas de exploração sobre a saúde e a dignidade desses indivíduos.

Além disso, será abordada a evolução das normativas e políticas de proteção da saúde mental no âmbito internacional e

nacional, ressaltando os desafios que ainda persistem para garantir um ambiente de trabalho verdadeiramente saudável e digno.

2 O CRESCENTE ADOECIMENTO MENTAL DOS TRABALHADORES COMO EXPRESSÃO DA INTENSIFICAÇÃO DA EXPLORAÇÃO DO CAPITALISMO NAS ÚLTIMAS DÉCADAS

A saúde mental deve ser compreendida como parte da realidade material da exploração capitalista. Assim, reduzir questões de saúde mental apenas a fatores biológicos de indivíduos isolados é ignorar seu caráter histórico e social. Os aspectos biológicos não se explicam de forma isolada; devem ser analisados em conjunto com a dinâmica histórica e as próprias contradições da sociedade. O ciclo vital humano não é determinado exclusivamente por fatores biológicos, pois varia conforme o contexto de cada época e sociedade. Inclusive, existem especificidades entre diferentes classes sociais em uma mesma sociedade, evidenciando que a forma de produção e reprodução da vida influencia diretamente no desenvolvimento de transtornos físicos e mentais.

Dessa forma, para entender a saúde e a doença, é importante considerar como se organiza o processo de trabalho e de produção de mercadorias e como esses elementos repercutem na vida das pessoas. Essa análise permite entender os padrões de adoecimento e morte em diferentes classes sociais. No sistema capitalista, a necessidade de trabalhadores aptos para a produção dita o que é ser saudável: a capacidade de trabalhar e ser produtivo. Marx já afirmava que o capital não tem “a mínima consideração pela saúde e duração da vida do trabalhador, a menos que seja forçado pela sociedade a ter essa consideração”. (MARX, 2013, p. 342)

No capitalismo, ser saudável está ligado ao desgaste da força de trabalho. Esse desgaste envolve elementos que transcendem causas imediatas do adoecimento e abarca também os efeitos físicos e psicológicos do processo de trabalho, tanto no curto quanto no longo prazo. Esse impacto afeta o cotidiano do trabalhador, como evidenciado por Marx ao afirmar que o capital “usurpa o tempo para o crescimento, o desenvolvimento e a manutenção saudável do corpo” (MARX, 2013, p. 337), roubando até mesmo o tempo necessário para refeições adequadas e descanso.

Em sua obra sobre a situação da classe trabalhadora na Inglaterra no século XIX, Friedrich Engels também destacava a relação entre adoecimento e adversidades como flutuações econômicas, desemprego e salários baixos, evidenciando as graves consequências para os trabalhadores que, sem condições adequadas de vida, estavam mais suscetíveis a doenças e à miséria (ENGELS, 2008).

Nos últimos séculos, o capitalismo passou por profundas alterações na forma de organização do trabalho para responder a suas crises cíclicas e assegurar a extração da mais-valia. Essas mudanças também afetaram o cotidiano do trabalhador. O fordismo, por exemplo, buscava aumentar a produtividade nas fábricas e influenciava até a vida privada dos trabalhadores, impondo controle e ritmo. Mais recentemente, o *toyotismo* se consolidou como a forma dominante de organização do trabalho, caracterizado pela flexibilização e maior exigência de engajamento por parte dos trabalhadores, o que também afeta sua subjetividade.

No tocante ao *toyotismo*, preleciona ALVES (2011, p. 125):

Sob o toyotismo, a competição entre os operários é intrínseca à ideia de “trabalho em equipe”. Os supervisores e os líderes de equipe desempenham papéis centrais no trabalho em equipe (no caso do Japão, os líderes da equipe de trabalho, isto é, do team, são, ao mesmo tempo, avaliadores e representantes dos sindicatos). Permanece ainda, de certo modo, uma supervisão rígida, mas incorporada, “integrada” – vale salientar – à subjetividade operária contingente. Em virtude do incentivo à competição entre os operários, cada um tende a se tornar supervisor do outro.

Acrescenta MARX (1982, p. 192), “a produção capitalista transforma o processo produtivo material em aplicação prática da ciência, submetendo o trabalho ao capital e reprimindo o desenvolvimento intelectual e profissional”.

A crescente pressão por respostas imediatas às demandas do mercado, com atividades cada vez mais controladas e cronometradas em frações de segundos, além da busca incessante dos gestores por eliminar completamente “os tempos mortos nos processos de trabalho”

(ANTUNES, 2018, p. 142), acaba por expor os trabalhadores a uma série de fatores que provocam sofrimento e adoecimento, sejam eles físicos, biológicos, químicos e ergonômicos, resultando na precarização da saúde dos trabalhadores.

Com o desgaste físico e mental, muitos trabalhadores enfrentam o medo de serem descartados. Marx já observava que o capital precisa continuamente substituir forças de trabalho desgastadas ou que faleceram, garantindo uma oferta constante de mão de obra (MARX, 2013). Condições físicas e psicológicas, como idade avançada ou doenças crônicas, podem se tornar obstáculos para a permanência no mercado de trabalho, expondo os indivíduos ao risco de desemprego e precarização.

Para o trabalhador, o desgaste significa a possibilidade de ser expulso do mundo da produção. O sistema capitalista, ao exigir padrões de produtividade cada vez mais intensos, seleciona os que conseguem suportar tais condições e descarta aqueles que não possuem mais forças para atender às demandas do sistema. Esse é o contexto em que o adoecimento mental dos trabalhadores se intensifica, afetando pessoas de todas as idades.

3 A PROTEÇÃO DA SAÚDE MENTAL NO AMBIENTE DE TRABALHO NO ÂMBITO INTERNACIONAL

As condições de trabalho insalubres, perigosas e penosas representam uma ameaça significativa a direitos fundamentais, como a vida, a integridade física e mental, e a segurança dos trabalhadores. Por isso, a comunidade internacional, por meio de diversos documentos relativos aos direitos humanos, declarou que todos os trabalhadores têm direito a condições de trabalho seguras e saudáveis.

Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, os Estados-Parte comprometeram-se a promover o progresso social e melhores condições de vida em um ambiente de maior liberdade, enfatizando a importância de garantir “condições justas e favoráveis de trabalho” (AGNU, 1948, artigo 23).

O Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, no art. 12, preconiza o direito de cada indivíduo ao mais alto padrão de saúde física e mental, estabelecendo que os Estados-Partes devem adotar medidas que assegurem a plena efetividade desses

direitos, incluindo a melhoria da higiene ambiental (ONU, 1966, art. 12).

Em 1975, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) reafirmou que o aprimoramento das condições de trabalho e do ambiente, bem como o bem-estar dos trabalhadores, constitui missão primordial e permanente da instituição (OIT, 1981). Nesse contexto, lançou-se a ideia de implantar um programa internacional para o melhoramento das condições e do meio ambiente de trabalho (PIACT). Em 1976, os objetivos do programa foram definidos pelo Conselho de Administração, com foco em mobilizar apoio para o tema, descrever a situação das condições de trabalho no mundo, avaliar os impactos das atividades do PIACT e fornecer diretrizes para o desenvolvimento do programa.

Em 1981, a OIT aprovou a Convênio nº 155, que aborda segurança e saúde no trabalho. No artigo 3º, letra e, define que a saúde abrange não apenas a ausência de doenças, mas também aspectos físicos e mentais relacionados à medicina e à segurança do trabalho. Nos artigos 4º e 5º, letra b, estabelece a necessidade de uma política nacional coerente em segurança e medicina do trabalho, adaptando as operações às capacidades físicas e mentais dos trabalhadores (BRASIL, 1994, art. 3º, letra e, art. 4º e 5º, letra b).

Apenas na Recomendação sobre Segurança e Saúde dos Trabalhadores, de 1981, vislumbrou-se a necessidade de adotar medidas preventivas contra as tensões mentais provocadas pelas condições de trabalho e prejudiciais à saúde, responsabilizando os empregadores pela implantação de medidas factíveis e razoáveis a fim de suprimir a fadiga mental excessiva. No entanto, não houve consenso entre representantes de governos, empregadores e empregados para inclusão de tais diretrizes (OIT, 1981).

Em 1984, a OIT e a Organização Mundial da Saúde (OMS) realizaram a nona reunião do Comitê Misto sobre Medicina do Trabalho, que enfatizou a importância do ambiente psicossocial no trabalho e a necessidade de programas multidisciplinares para melhorar os fatores que afetam negativamente a saúde e o bem-estar dos trabalhadores (OIT; OMS, 1984).

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, assegura o direito à integridade física, psíquica e moral de todas as pessoas (BRASIL, 1969). Já o Protocolo de San Salvador proclama o direito à previdência

social e ao mais alto nível de bem-estar físico, mental e social, especialmente em situações de vulnerabilidade, garantindo também um ambiente saudável e alimentação adequada (OEA, 1992).

Em 2000, a Observação Geral nº 14 especificou que o conceito de saúde abrange tanto condições biológicas quanto socioeconômicas, incluindo ambientes saudáveis no trabalho e no meio ambiente. No parágrafo 9, é afirmado que o direito à saúde deve ser entendido como um direito ao usufruto de todas as facilidades, bens, serviços e condições necessárias para alcançar o mais alto nível possível de saúde (CDESC/ONU, 2000).

A Declaração Sociolaboral do MERCOSUL reconhece o direito dos trabalhadores a exercer suas atividades em um ambiente seguro e saudável, preservando sua saúde física e mental, e comprometendo os Estados a promover políticas que garantam segurança e saúde no trabalho (MERCOSUL, 1998).

A Declaração do Milênio da ONU reafirma o compromisso com os direitos humanos e a cooperação internacional para a resolução de problemas sociais, econômicos e culturais, promovendo a dignidade, a liberdade e a segurança para todos (ONU, 2000).

Em 2005, na reunião de especialistas para atualização da lista de doenças profissionais, foi proposto incluir transtornos mentais e comportamentais, como estresse pós-traumático, síndromes causadas por assédio moral e outros transtornos associados ao ambiente de trabalho. Apenas o primeiro ponto foi aprovado (OIT, 2005).

A OIT, visando melhorar a saúde mental no trabalho, lançou o programa SOLVE, que oferece apoio na elaboração de políticas para enfrentar questões psicossociais no ambiente laboral (OIT, 2022).

Por fim, a Carta Social das Américas assegura o direito à proteção integral da saúde, entendida como parte fundamental do direito à vida, reafirmando seu caráter inalienável e irrenunciável (OEA, 2012, art. 7º).

4 A PROTEÇÃO DA SAÚDE MENTAL NO AMBIENTE DE TRABALHO NO BRASIL

No Brasil, o art. 6º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 define a saúde como um direito social, integrando o capítulo dos direitos e garantias fundamentais. Além disso, afirma que é um direito de todos e dever do Estado, sendo de relevância pública as

ações e serviços de saúde. A Lei Maior também estabelece como direito dos trabalhadores a redução dos riscos inerentes ao trabalho, através de normas de saúde, higiene e segurança. O Sistema Único de Saúde (SUS) é responsável por executar ações de saúde do trabalhador e colaborar na proteção do meio ambiente laboral (BRASIL, 1988, arts. 6º, 7º, XXXII, 196, e 200).

A Lei nº 8.080, de 1990, é um marco importante no campo da saúde no Brasil, explicitando que a saúde é um direito fundamental do ser humano e cabe ao Estado assegurar as condições necessárias ao seu pleno exercício. Essa lei determina que o Estado deve formular e implementar políticas econômicas e sociais visando à redução de riscos à saúde. A norma também considera como determinantes e condicionantes da saúde o meio ambiente do trabalho, além de destacar que os níveis de saúde da população refletem a organização social e econômica do país. As ações destinadas à garantia do bem-estar físico, mental e social das pessoas são parte integrante do conceito de saúde (BRASIL, 1990, art. 2º, *caput* e § 1º; art. 3º).

O SUS tem, entre suas atribuições, a execução de ações voltadas à saúde do trabalhador e a colaboração na proteção do meio ambiente, inclusive o do trabalho (BRASIL, 1990, art. 6º, I, “c”, V; § 3º, II). A saúde do trabalhador, segundo a legislação, é definida como um conjunto de atividades destinadas à promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores, além de se pautar em ações de vigilância epidemiológica e sanitária para prevenir riscos e agravos relacionados às condições de trabalho.

A Lei nº 8.213, de 1991, também aborda o tema, classificando como acidente de trabalho tanto as doenças profissionais quanto as doenças ocupacionais. A doença profissional é aquela resultante do exercício de atividades específicas, constante de uma lista elaborada pelos Ministérios do Trabalho e da Previdência Social. Já a doença do trabalho é adquirida ou desencadeada em decorrência de condições especiais em que o trabalho é realizado, estando diretamente relacionada a essas condições. Essa lei adota o conceito de saúde do trabalhador como um conjunto de atividades destinadas à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, além de buscar a recuperação e reabilitação dos trabalhadores expostos a riscos decorrentes das condições de trabalho (BRASIL, 1991, art. 20).

O Decreto nº 3.048, de 1999, em seu anexo II, lista os agentes patogênicos que causam doenças profissionais ou ocupacionais,

incluindo transtornos mentais e do comportamento relacionados ao trabalho, como as reações ao estresse grave, transtornos de adaptação, neurose profissional e a Síndrome de *Burnout*. Tais transtornos estão presentes nas listas de doenças relacionadas ao trabalho, emitidas pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Previdência e Assistência Social (BRASIL, 1999, Anexo II).

5 A SAÚDE MENTAL NO AMBIENTE LABORAL

O ambiente de trabalho é um local onde o empregado passará grande parte da sua vida, e, infelizmente, muitos trabalhadores no Brasil acabam enfrentando condições que afetam sua saúde, resultando em desconforto e sofrimento que, muitas vezes, poderiam ser evitados. Apesar das normas brasileiras de Segurança e Medicina do Trabalho abordarem riscos físicos, químicos e biológicos, há uma negligência em relação a outros fatores que também influenciam a saúde do trabalhador (BRASIL, 1978). Essa perspectiva limitada restringe o alcance do conceito de saúde ocupacional.

Ao longo do século XX, o conceito de saúde mental se tornou mais amplo, considerando a multicausalidade e destacando os fatores sociais. Hoje, entende-se que saúde e bem-estar são conceitos dinâmicos, relativos e dependem da vivência e percepção de cada indivíduo. Em 1946, a Organização Mundial da Saúde definiu a saúde como "um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença" (OMS, 1946). Esse conceito foi reforçado pela Declaração de Alma-Ata, que considera a saúde um direito humano fundamental e uma meta social importante, que requer esforços de diversos setores além do setor de saúde (OMS, 1978).

O Comitê Misto da OIT/OMS define saúde e segurança no trabalho como a busca pelo bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores, a prevenção de riscos e a adaptação das condições de trabalho às características dos trabalhadores (COMITÊ MISTO OIT/OMS, 1950). Da mesma forma, a Carta Social das Américas reconhece a saúde como um direito social fundamental. Assim, o trabalho em condições inadequadas pode prejudicar a saúde mental dos trabalhadores, levando ao desenvolvimento de problemas crônicos, muitas vezes invisíveis, que afetam profundamente a vida das pessoas (OEA, 2012).

Há muito o psiquiatra Christophe Dejours introduziu a ideia de sofrimento como um estado intermediário entre a doença mental e o bem-estar, especialmente em relação ao trabalho (DEJOURS, 1992). Transtornos mentais e comportamentais possuem causas variadas e, em muitos casos, não são visíveis em exames médicos tradicionais, o que dificulta o seu reconhecimento. Os fatores psicossociais são cruciais, tanto na avaliação quanto na implementação de políticas de segurança e medicina do trabalho, já que eles impactam diretamente o bem-estar do trabalhador, que não pode ser tratado como uma simples máquina.

Alguns desses fatores de risco podem reduzir a saúde do trabalhador, como “aspectos físicos e certos aspectos de organização e sistema de trabalho, assim como a qualidade das relações humanas na empresa. Todos esses fatores interatuam e repercutem sobre o clima psicossocial da empresa e sobre a saúde física e mental dos trabalhadores” (OIT; OMS, 1984, p. 1-2). Outros fatores que também podem trazer impactos negativos incluem “a má utilização das habilidades, a sobrecarga de trabalho, a falta de controle, o conflito de autoridade, a desigualdade no trabalho, a falta de segurança no trabalho, os problemas nas relações de trabalho, o trabalho por turnos e o perigo físico” (OIT; OMS, 1984, p. 5). Esses fatores de risco não atuam de forma isolada, mas se interagem no ambiente de trabalho, o que amplifica seus efeitos prejudiciais. As doenças associadas à organização, aos processos e aos ambientes de trabalho representam sérios riscos à saúde física e mental dos trabalhadores.

A violência no ambiente de trabalho também é um problema crescente, considerada pela OMS como uma questão de saúde pública (OMS, 2002). A OIT define a violência no trabalho como qualquer ação ou comportamento que prejudique ou humilhe um trabalhador no exercício de sua função (OIT, 2003). Esse tipo de violência inclui o assédio, tanto moral quanto sexual, e deve ser tratado como uma questão de direitos humanos, além de saúde e segurança no trabalho.

Os maus-tratos psicológicos no ambiente de trabalho, como rejeição, depreciação, indiferença e punições desproporcionais, representam uma forma grave de violência que pode causar danos emocionais irreparáveis aos trabalhadores. Essa violência pode ser sutil, sem deixar marcas visíveis, mas com efeitos devastadores sobre a saúde mental e o bem-estar dos empregados. Portanto, é essencial uma abordagem que considere esses aspectos como fundamentais para a proteção da saúde e dos direitos dos trabalhadores.

6 A GESTÃO CONTEMPORÂNEA DE SAÚDE ORGANIZACIONAL: CONTRADIÇÕES ENTRE OS DISCURSOS ORGANIZACIONAIS E AS PRÁTICAS GERENCIAIS

Com a intensificação da globalização e da concorrência, as funções do Setor de Recursos Humanos se voltaram para a gestão orientada aos resultados e ao lucro. Embora haja um discurso de atuação estratégica do RH e de parcerias interdepartamentais, a realidade mostra que os resultados efetivos ainda não são observados de forma consistente (CANÇADO *et al*, 2005). Além disso, essa nova roupagem da gestão implica em novas formas de organização do trabalho, investimento na formação dos colaboradores e sofisticados mecanismos de controle da força de trabalho (FARIA, 2004).

Os programas de saúde, em muitos casos, tão somente exercem uma função de “tradução ideológica”, estando mais voltados à estratégia da competitividade organizacional do que com uma preocupação genuína com o bem-estar físico e mental dos trabalhadores (CHANLAT, 1996).

Inclusive, as contradições presentes no discurso das organizações, assim como os erros, os conflitos e os mecanismos de ocultação que acompanham as dinâmicas de poder e controle, tendem a ser cuidadosamente dissimulados (FARIA, 2004).

Nas organizações contemporâneas, a área de Recursos Humanos (RH) tem por finalidade desempenhar um papel relevante na implementação de programas de gestão voltados ao aprimoramento das relações humanas, saúde e qualidade de vida. Esses programas buscam aumentar a produtividade, estimular a criatividade e mobilizar a inteligência dos colaboradores para enfrentar o ambiente competitivo do mercado globalizado. A lógica predominante, atualmente, é a de que funcionários saudáveis faltam menos e produzem mais. No entanto, é fundamental repensar essa abordagem, pois a promoção da saúde deveria ser uma ação preventiva, conduzida pela própria organização. Na prática, muitas vezes, ações voltadas à saúde só são adotadas quando os sintomas já evoluíram para doenças que, conseqüentemente, impactam a produtividade. Esse é o reflexo da ética corporativa, cujo foco é o lucro acima de tudo, como aponta FARIA (2004, p. 164): “o lucro é a ética do capital”.

No ambiente corporativo, a superficialidade tem predominado, refletindo-se também nos programas voltados à saúde do trabalhador. Tais iniciativas apresentam características pontuais e paliativas, carecendo de uma análise aprofundada sobre as origens do sofrimento e das enfermidades, além de não contar com o engajamento efetivo ou apoio genuíno dos líderes organizacionais. Os profissionais de Recursos Humanos, como psicólogos, assistentes sociais e administradores, encontram-se em uma posição contraditória. Por um lado, alguns demonstram sensibilidade diante dos problemas organizacionais e do sofrimento dos colaboradores; por outro, acabam por implementar decisões vinculadas a programas gerencialistas que aumentam o controle psicossocial, oferecendo poucos benefícios concretos e sustentáveis para os trabalhadores. Motivados pelo receio de perderem seus próprios empregos e/ou cargos de confiança, gestores e membros do RH frequentemente abandonam uma postura crítica.

A maior parte desses programas foca em atividades relacionadas ao cuidado com o corpo – como exercícios físicos e saúde ocupacional – e ainda enfrenta desafios para abordar questões ligadas à subjetividade e ao sofrimento emocional dos trabalhadores, em que pese o crescente número de casos de depressão e outras doenças mentais ou psicossomáticas. Na verdade, a contribuição do trabalho para o desenvolvimento dessas patologias raramente é questionada. Assim, as enfermidades mentais são vistas como responsabilidade exclusiva do indivíduo, seguindo uma lógica em que o êxito ou o fracasso é atribuído apenas à capacidade pessoal, como bem salientou SENNET (2004).

Esse pensamento desconsidera fatores como o contexto social, o ambiente familiar e laboral, bem com outras variáveis que influenciam a vida dos indivíduos. Nas organizações, o sofrimento e as doenças mentais são vistos como fraquezas, enquanto os indivíduos fortes são exaltados, criando uma divisão clara entre os “aptos” e os “inaptos”. Em função disso, muitas vezes o sofrimento é silenciado, e as soluções rápidas, como o uso de medicamentos, são preferidas à compreensão e ao tratamento das causas subjacentes. Segundo DEJOURS (2001), o sofrimento se torna invisível, uma vez que, dentro das organizações, ele está frequentemente associado ao fracasso e à fragilidade.

O silêncio em torno do sofrimento (DEJOURS, 2001) está intrinsecamente ligado à lógica do individualismo, que permeia tanto os gestores quanto os funcionários operacionais. Na visão de FOUCAULT

(2000), a doença mental é sempre contextualizada por valores e julgamentos próprios de uma cultura específica. No âmbito organizacional, isso se traduz na associação entre problemas de saúde mental e o fracasso, rotulando o indivíduo como alguém em quem não se pode confiar, uma pessoa frágil ou “problemática”. Por essa razão, muitos preferem silenciar, evitando expor qualquer identificação com esse estigma, já que tal exposição gera ansiedade e medo de perder a posição conquistada na organização.

Outra forma de lidar com o sofrimento dos trabalhadores é reduzi-lo a uma questão exclusivamente química, isentando tanto a empresa quanto a sociedade de qualquer responsabilidade. Essa abordagem simplifica o mal-estar humano e ignora as dificuldades que os trabalhadores enfrentam em ambientes que exigem perfeição, qualidade total e falha zero. O sofrimento e a doença mental são tratados como “imperfeições” que precisam ser eliminadas, em vez de serem compreendidos como aspectos naturais e complexos da condição humana.

Sob a narrativa de que os trabalhadores devem ser dotados de competência interpessoal e de habilidade para lidar com pessoas, a responsabilidade recai constantemente sobre o mesmo. Dessa forma, destaca ENRIQUEZ:

“os indivíduos estão sempre em situação de prova, em estado de estresse, sentem queimaduras internas, tomam excitantes ou tranquilizantes para dar conta da situação para mostrar sua “excelência” e quando esses indivíduos não são mais úteis, eles são descartados” (2006, p. 5).

Nesse contexto, espera-se que o indivíduo mantenha um autocontrole permanente, internalizando o controle sobre seus sentimentos e subjetividade, que não devem transparecer. Ele deve estar sempre disponível para atender às demandas do cliente, da chefia e da organização. Isso se assemelha à lógica *taylorista*, que pregava que, ao dominar o psiquismo, o trabalhador poderia colaborar com a racionalidade organizacional (ENRIQUEZ, 2002). O foco, então, é adaptar o homem às exigências da organização, tratando a subjetividade como um obstáculo ao bom funcionamento do trabalho, algo que

deveria ser eliminado das atividades e relações sociais no ambiente profissional. Apesar de o discurso corporativo contemporâneo enfatizar investimentos em criatividade e inteligência emocional, o objetivo não é promover a liberdade criativa do empregado, mas sim utilizar sua subjetividade como ferramenta de manipulação e controle no processo de trabalho.

Nas organizações voltadas para a excelência no atendimento ao cliente e a padronização do comportamento dos empregados, verifica-se que o ambiente de trabalho limita a comunicação espontânea, a criatividade e a autonomia na resolução de problemas. Essa repressão se reflete na saúde dos trabalhadores, resultando em problemas como estresse, fadiga crônica, gastrites, úlceras e depressão.

A insatisfação e a falta de reconhecimento também são fatores importantes que desencadeiam o sofrimento e as doenças relacionadas ao trabalho. DEJOURS (1992) já apontava que o sofrimento está presente nos indivíduos desmotivados, cujo trabalho não representa uma fonte de satisfação pessoal. O reconhecimento confere um sentido ao trabalho, transformando o sofrimento em prazer e contribuindo para a construção da identidade pessoal (DEJOURS, ABDOUCHELI E JAYET, 2004). Dessa forma, a falta de reconhecimento pode fragilizar a saúde mental dos trabalhadores, levando ao adoecimento ou à saída da empresa.

O discurso corporativo, no entanto, tende a atribuir a insatisfação à falta de capacidade do indivíduo, à falta de qualificação ou iniciativa pessoal. De acordo com ENRIQUEZ (2006), o advento da racionalidade instrumental – que prioriza o cálculo de custos, vantagens e eficiência – promove o individualismo, a competição e enfraquece os movimentos sociais. Essa racionalidade também acaba por legitimar o controle do capital sobre os indivíduos, que são levados a adotar os valores organizacionais e a se responsabilizar não apenas por suas carreiras, mas também pelos erros e fracassos da organização.

Assim, observa-se que, embora o discurso organizacional enfatize a importância da criatividade e da inteligência emocional, o foco permanece no controle do indivíduo, transformando suas capacidades subjetivas em ferramentas para maximizar a produtividade, em vez de promover um ambiente de trabalho saudável e inclusivo.

7 CONCLUSÃO

SAÚDE MENTAL NO AMBIENTE DE TRABALHO: UM DIREITO FUNDAMENTAL SUFOCADO PELA EXPLORAÇÃO CAPITALISTA E A PRELENTE NECESSIDADE DE REFORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS ORGANIZACIONAIS

A intensificação do adoecimento mental dos trabalhadores é um reflexo direto das contradições inerentes ao sistema capitalista, que visa o lucro em detrimento do bem-estar humano. Ao explorar a força de trabalho até seus limites, a organização do trabalho no capitalismo não apenas desgasta a saúde física, mas também afeta profundamente a saúde mental dos trabalhadores, desconsiderando a dimensão subjetiva e social de seus impactos.

Embora existam iniciativas e marcos normativos internacionais e nacionais que buscam garantir condições de trabalho seguras e promover a saúde mental no ambiente laboral, a prática cotidiana nas organizações frequentemente revela uma realidade distinta.

Para avançarmos em direção a ambientes de trabalho que respeitem a saúde integral dos trabalhadores, é essencial repensar o papel das políticas organizacionais e a função da gestão de saúde nas empresas, reconhecendo que a saúde mental é um direito fundamental que deve ser protegido e promovido em todos os âmbitos da sociedade, a fim de garantir que o trabalho não seja uma fonte de sofrimento, mas de realização e sentido para os indivíduos.

Não basta implementar programas paliativos e pontuais; é necessário abordar as raízes do adoecimento e realizar mudanças estruturais profundas, promovendo um ambiente que priorize a dignidade, o reconhecimento e a valorização da subjetividade dos trabalhadores. Essa transformação requer a colaboração de empregadores, Estado e sociedade civil, na criação de um sistema que valorize a vida humana acima do lucro.

Somente assim será possível transformar a gestão de saúde em uma ferramenta verdadeiramente emancipada e promotora de qualidade de vida no trabalho, ao invés de um mero instrumento de controle e manipulação.

REFERÊNCIAS

ALVES, Giovanni. Trabalho e subjetividade: o metabolismo social da reestruturação produtiva do capital. São Paulo: Boitempo, 2011.

ANTUNES, Ricardo. O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços na era digital. São Paulo: Boitempo, 2018.

ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 10 dez. 1948.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 5 out. 1988.

BRASIL. Decreto nº 1.254, de 29 de setembro de 1994. Promulga a Convenção nº 155 da Organização Internacional do Trabalho sobre segurança e saúde dos trabalhadores. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 30 set. 1994.

BRASIL. Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999. Aprova o Regulamento da Previdência Social, e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 7 maio 1999.

BRASIL. Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992. Promulga a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 9 nov. 1992.

BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 20 set. 1990.

BRASIL. Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 25 jul. 1991.

BRASIL. Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho (MTE). Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 6 jul. 1978. Disponível em: www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras. Acesso em: 11 out. 2024.

CANÇADO, Vanessa L. et al. A gestão de recursos humanos e a atuação estratégica: uma análise crítica. Revista de Administração Contemporânea, v. 9, n. 2, p. 55-75, abr./jun. 2005.

SAÚDE MENTAL NO AMBIENTE DE TRABALHO: UM DIREITO FUNDAMENTAL SUFOCADO PELA EXPLORAÇÃO CAPITALISTA E A PRELENTE NECESSIDADE DE REFORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS ORGANIZACIONAIS

CHANLAT, Jean-François. O indivíduo na organização: dimensões esquecidas. São Paulo: Atlas, 1996.

COMITÊ DE DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS. Observação Geral nº 14: o direito ao mais alto padrão possível de saúde. 2000.

COMITÊ MISTO OIT/OMS. Saúde e segurança no trabalho: definição e objetivos. Genebra: Organização Internacional do Trabalho/Organização Mundial da Saúde, 1950.

DEJOURS, Christophe. A banalização da injustiça social. Rio de Janeiro: FGV, 2001.

DEJOURS, Christophe. A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho. 5. ed. São Paulo: Cortez, 1992.

DEJOURS, Christophe. Da psicopatologia à psicodinâmica do trabalho. In: LANCMAN, Selma; ZANELWAR, Luis I. (Org.). Christophe Dejours: da psicopatologia à psicodinâmica do trabalho. Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz, 2004. p. 70-75.

DEJOURS, Christophe; ABDOUCHELI, Eduardo; JAYET, Christian. Psicodinâmica do trabalho: contribuições da escola dejouriana à análise da relação prazer, sofrimento e trabalho. São Paulo: Atlas, 1994.

ENGELS, Friedrich. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. São Paulo: Boitempo, 2008.

ENRIQUEZ, Eugène. Gestão contemporânea de organizações. Curitiba: UFPR, 2004.

ENRIQUEZ, Eugène. O homem do século XXI: sujeito autônomo ou indivíduo descartável. RAE-eletrônica, v. 5, n. 1, 2006. Disponível em: www.rae.com.br/electronica. Acesso em: 14 out. 2024.

ENRIQUEZ, Eugène. O indivíduo preso na armadilha da estrutura estratégica. In: MOTTA, Fernando C. P.; FREITAS, Maria Ester (Org.). Vida psíquica e organização. Rio de Janeiro: FGV, 2002.
FARIA, José Henrique de. Economia política do poder: as práticas do controle nas organizações. Curitiba: Juruá, 2004.

FARIA, José Henrique de. Estratégias de gestão em saúde e segurança do trabalho: uma abordagem crítica. Curitiba: Juruá, 2004.

FOUCAULT, Michel. Doença mental e psicologia. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2000.

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis, RJ: Vozes, 1977.

MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Livro I. São Paulo: Boitempo, 2013.

MERCOSUL. Declaração Sociolaboral do MERCOSUL. Buenos Aires, 10 dez. 1998.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração do Milênio. Resolução A/RES/55/2, 8 set. 2000.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Resolução nº 2200A (XXI), de 16 dez. 1966. Assembleia Geral das Nações Unidas.

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Carta Social das Américas. Washington, DC: OEA, 2012.

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Carta Social das Américas. Aprovada durante a 42ª Sessão Ordinária da Assembleia Geral, Cochabamba, Bolívia, 4 jun. 2012.

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Protocolo de San Salvador: Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. San Salvador, 17 nov. 1988.

SAÚDE MENTAL NO AMBIENTE DE TRABALHO: UM DIREITO FUNDAMENTAL SUFOCADO PELA EXPLORAÇÃO CAPITALISTA E A PRELENTE NECESSIDADE DE REFORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS ORGANIZACIONAIS

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO.

Atualização da Lista de Doenças Profissionais: relatório da Reunião de Especialistas, Genebra, 2005. Genebra: OIT, 2005.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Diretrizes sobre a violência no trabalho. Genebra: OIT, 2003.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO.

Recomendação nº 164 sobre Segurança e Saúde dos Trabalhadores, de 1981. Genebra: OIT, 1981. Disponível em:

www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R164. Acesso em: 12 out. 2024.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Repertório de Recomendações Práticas sobre Condições de Trabalho e Ambiente. Genebra: OIT, 1981.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. SOLVE: integrando promoção da saúde no trabalho. Genebra: OIT, 2002.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO;

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Factores psicosociales en el trabajo: naturaleza, incidencia y prevención. Genebra: OIT, 1984. (Série Segurança, higiene e medicina do trabalho; n. 56).

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Constituição da Organização Mundial da Saúde. Nova York: OMS, 1946.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Declaração de Alma-Ata sobre Cuidados Primários de Saúde. Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, Alma-Ata, URSS, 6-12 set. 1978.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Relatório sobre violência no ambiente de trabalho como questão de saúde pública. Genebra: OMS, 2002.

SENNETT, Richard. A corrosão do caráter: as consequências pessoais do trabalho no novo capitalismo. Rio de Janeiro: Record, 2004.

SENNETT, Richard. A cultura do novo capitalismo. Rio de Janeiro: Record, 2004.

SENNETT, Richard. Respeito: a formação do caráter em um mundo desigual. Rio de Janeiro: Record, 2004.